

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2026 №1
(10)

SAMARQAND – 2026

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2026

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i>	Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston);</p> <p>Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH);</p> <p>Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Elchin IBROHIMOV – f.f.d., professor (Ozarbayjon);</p> <p>Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya);</p> <p>Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilshod XURSANOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ahmadjon MAVLONOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ilyos JO‘RAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodullo ZUBAYDULLAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Bahora YUNUSOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston);</p> <p>Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston);</p> <p>Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:	Заместитель главного редактора:
Жулибой ЭЛТАЗАРОВ <i>д.ф.н., профессор (Узбекистан)</i>	Рохила РУЗМАНОВА <i>к.ф.н., доцент (Узбекистан)</i>
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:	
<p>Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Хаким ХУШВАКТОВ – д.ф.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);</p> <p>Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Мухаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);</p>	<p>Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);</p> <p>Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Варис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Эльчин ИБРАГИМОВ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).</p> <p>Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);</p> <p>Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);</p> <p>Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Ахмаджон МАВЛОНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Илёс ЖУРАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Иболулло ЗУБАЙДУЛЛАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Бахора ЮНУСОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Феруза МАНУКЯН – PhD (Узбекистан);</p> <p>Ответственный редактор: PhD, доцент Зокир БАЙНАЗАРОВ (Узбекистан)</p> <p>Технический персонал: Рахматулла ШОКИРОВ (Узбекистан)</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);
Prof. Dr. Abduselam ARVAS (Turkey);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);
Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);
Prof. Dr. Temur KOJA OGLU (USA);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);
Prof. Dr. Varis CHAKAN (Turkey);
Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV (Azerbaijan);
Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);
Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dinara ISLAMOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Zarifa KHUSANOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Akhmadjon MAVLONOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ilyos JURAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Bakhora YUNUSOVA (Uzbekistan);
PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);
Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)
Technical staff: *Rakhmatulla SHOKIROV* (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);
Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Murodkasım ABDİYEY (Özbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Kasimcon SODİKOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);
Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);
Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);
Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);
Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan);
Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);
Doç. Dr. Fozilcon ŞUKUROV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Ahmadjon MAVLONOV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ilyos JÖRAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Bahora YUNUSOVA (Özbekistan);
Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);
Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)
Teknik Personel: *Rahmatullah ŞOKİROV* (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ
BOKU QURULTOYINING 100 YILLIGI

Inomjon AZIMOV	
I-Turkologiya qurultoyida yozuv masalasi.....	8
МАРАЗЫКОВ Турусбек Сейдакматович	
Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо айрым бир маселелер.....	17
Elçin İBRAHİMOV	
Birinci Türkoloji qurultayda əlifba müzakirələri	27
Jo'ra Ochilovich XUDOYBERDIYEV	
Rossiyada turkologiya qurultoyini chaqirishga qilingan harakatlar	48
Emrah YILMAZ	
Türkiye'de Türkoloji'nin tarihsel seyri ve akademik inşası.....	62
Hezretgulı DURDIYEV, Kasım GAYİPOV	
Latin alfabesine geçiş sürecinde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın stratejik rolü.....	82
TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI	
ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич, ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна	
Игорь Валентинович Кормушин и его вклад в развитие тюркологии: исследовательское, организационное и международное измерения.....	90
TURKIY TILLAR VA TILSHUNOSLIKKA OID TADQIQOTLAR	
Игорь Валентинович КОРМУШИН	
О некоторых особенностях данных Махмуда Кашгари по тюркским диалектам XI в.	100
СДОБНИКОВ Вадим Витальевич	
Основные подходы к переводу священного корана на узбекский и русский языки	107
ЗУБАЙДУЛЛАЕВ Ибодулло Амриллоевич	
Роль тюркских языков как посредников в заимствовании исламской религиозной лексики в русский язык: исторический и лингвокультурологический аспекты.....	116
Narbibiş ŞAMMAÏEWA	
Frazeologik birlikleriñ sözlükde yerleşdirilişi.....	123
XOLMANOVA Zulxumor Turdiyevna	
Turkiy tillardagi lug'aviy birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish va ma'lumot berish funksiyasi.....	130
MAVLONOV Axmadjon Xoshimovich	
Qipchoq shevasi leksikasining tarkibiy-mazmuniy tahlili.....	137
Nuriddin Abdumannonovich ALTINBOYEV	
Turk maqollarida zoonimlarning lingvomadaniy talqini: oila konsepti doirasida.....	148
Shakhnoza KHUSHMURODOVA	
The social nature of language and its role in shaping identity	156
XUSANOVA Gulasal Shuhratjon qizi	
Turli millat o'yinlari nomlarining etimologik tahlili	161
ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK	
SALOHİY Dilorom Isomiddin qizi	
“Boburnoma”da ayollar timsollari tadqiqi	167
Ekrem Çulfa	
21. yüzyılın Psikososyal ve pedagojik krizlerine karşı bir panzehir: Ali Şir Nevâî'nin “insan-ı kâmil” paradigması	178
Akram Haydarovich TOSHPO'LATOV	
Metamorfoza hodisasining badiiy-falsafiy ahamiyati	188
Foziljon SHUKUROV	
Isomiy Samarqandiyning “Futuh us-salotin” asarida Nizomiy dostonchilik an'alariga ergashish.....	197
MUXITDINOVA Badiya Muslihiddinovna, AXMEDOVA Baxtigul Xaitmurot qizi	
“Alpomish” dostoni va “Kitobi Dada Qo'rqut” asarida farzandsizlik motivi	205
ЮСУПОВА Шохсанам Мирзали кизи	
Прагматический анализ табуированных единиц в художественном тексте и методика интерпретации в полиэтнической аудитории.....	210
TURKIY XALQLAR TARIXI	
Zhalgas AYT MURATOV, Janilsin AYT MURATOVA	
İlk Karakalpak oyuncusu ve sanat emekçisi.....	217
DAVRONOV Xolbek Zokir o'g'li	
XVI asr ikkinchi yarmida Usmonli – Buxoro diplomatiyasi va unda Eron omili	225
Shoira HAMDAMOVA	
Samarqand viloyatida vaqf mulklarining boshqaruvi: Maxdumi Xorazmiy madrasasi vaqfnomasi tahlili	232

AZIZ MUSHTARIY!

Jurnalimizning ushbu soni 100 yilligini nishonlayotganimiz Birinchi Boku Turkologiya qurultoyining tarixiy va ilmiy merosi, alifbo munozaralari hamda sohaning akademik shakllanishiga bag'ishlangan teran tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Maqolalarning asosiy mazmunini Mahmud Koshg'ariyning dialektologik ma'lumotlaridan tortib, Qur'oni Karimning o'zbek va rus tillaridagi tarjimalariga doir asosiy yondashuvlargacha, turkiy tillardagi leksik-semantik birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish funksiyasidan madaniy o'zlikni shakllantirishdagi lisoniy omillargacha bo'lgan keng ko'lamli mavzular tashkil etadi. Shuningdek, rus tilidagi islomiy terminologiya shakllanishida turkiy tillarning vositachilik roli, maqollardagi zoonimlarning lingvokulturologik tahlili, frazeologik birliklarning leksikografik talqini va badiiy matnlardagi tabu birliklarning pragmatik tahlili kabi o'ziga xos mavzular fanlararo uslubda tadqiq etilgan. Alisher Navoiyning "Komil inson" paradigmasi, "Boburnoma"dagi ayollar timsollari, Alpomish va Qo'rqut ota kitobidagi mushtarak motivlar hamda Nizomiy dostonchilik an'analarining Futuhu's-Salotin asaridagi akslari sinchiklab o'rganilgan. Bundan tashqari, metamorfoza hodisasining falsafiy asoslari, XVI asr Usmonli–Buxoro diplomatiyasi, Samarqanddagi vaqf mulklari boshqaruvi va qoraqalpoq sahna san'atining ilk namoyandalari kabi sotsiomadaniy tadqiqotlar turkologiya sohasiga yangi ufqlarni ochib beradi. Tahrir hay'ati sifatida turkiy dunyoning til, tarix va san'at merosiga nur sochuvchi ushbu boy ilmiy xazinani sizlarga taqdim etayotganimizdan mamnunmiz.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

This issue of our journal brings together in-depth studies focusing on the historical and scientific legacy of the First Turkology Congress in Baku, of which we celebrate the 100th anniversary, along with alphabet discussions and the academic construction of the field. The core axis of the articles ranges from Mahmud al-Kashgari's dialectological data to the fundamental approaches in the translations of the Holy Quran into Uzbek and Russian; and from the function of lexical-semantic units in reflecting national thought in Turkic languages to linguistic factors in the shaping of cultural identity. Within this framework, unique topics such as the intermediary role of Turkic languages in the formation of Islamic terminology in Russian, the linguacultural analysis of zoonyms in proverbs, the lexicographical placement of phraseological units, and the pragmatic analysis of taboo expressions in literary texts have been examined through an interdisciplinary method. Ali Şîr Nevâî's "The Perfect Human" paradigm, female figures in the Baburnama, common motifs in Alpamysh and the Book of Dede Korkut, and the reflections of the Nizami poetic tradition in the work Fütühü's-Selâtin have been meticulously analyzed. Furthermore, sociocultural studies such as the philosophical background of the metamorphosis phenomenon, 16th-century Ottoman–Bukhara diplomacy, the management of waqf properties in Samarkand, and the pioneers of Karakalpak performing arts open new windows for Turkology research. As the Editorial Board, we take great pride in presenting this rich heritage that sheds light on the linguistic, historical, and artistic legacy of the Turkic world.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Dergimizin bu sayısı; 100. yılını idrak ettiğimiz Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel ve bilimsel mirası, alfabe tartışmaları ve sahanın akademik inşası üzerine odaklanan derinlikli çalışmaları bir araya getirmektedir. Yazıların ana eksenini; Mahmut Kaşgarlı'nın diyalektolojik verilerinden Kur'an-ı Kerim'in Özbekçe ve Rusça tercümelerindeki temel yaklaşımlara, Türk lehçelerindeki leksik-semantik birimlerin milli tefekkürü yansıtma işlevinden kültürel kimliğin şekillenmesindeki dilsel faktörlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Türk dillerinin Rusçadaki İslami terminolojinin oluşumundaki aracı rolü, atasözlerindeki zoonimlerin lingvokültürel tahlili, frazeolojik birimlerin leksikografik yerleşimi ve edebî metinlerdeki tabu ifadelerin pragmatik analizi gibi özgün konular disiplinlerarası bir yöntemle incelenmiştir. Ali Şîr Nevâî'nin "İnsan-ı Kâmil" paradigması, Babürnâme'deki kadın timsalleri, Alpamyş ve Kitab-ı Dede Korkut'taki ortak motifler ile Nizâmî destancılık geleneğinin Fütühü's-Selâtin eserindeki akisleri titizlikle irdelenmiştir. Ayrıca metamorfoz hadisesinin felsefi arka planı, XVI. yüzyıl Osmanlı-Buhara diplomasisi, Semerkant'taki vakıf yönetimi ve Karakalpak sahne sanatlarının öncü isimleri gibi sosyokültürel çalışmalar, Türkoloji araştırmalarına yeni pencereler açmaktadır. Yayın Kurulu olarak; Türk dünyasının dil, tarih ve sanat mirasına ışık tutan bu zengin birikimi sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В данный номер журнала включены исследования, посвященные историческому и научному наследию Первого Бакинского тюркологического съезда, 100-летие которого мы празднуем в текущем году, дебатам об алфавите и академическому становлению тюркологии. В центре внимания — широкий спектр тем: от диалектологических сведений Махмуда Кашгари до основных подходов к переводам Корана на узбекский и русский языки, от функции отражения национального сознания лексико-семантических единиц в тюркских языках до языковых факторов лультурного самосознания. Кроме того, в междисциплинарном аспекте исследованы такие темы, как посредническая функция тюркских языков в формировании исламской терминологии в русском языке, лингвокультурологический анализ зоонимов в пословицах. В выпуске основательно изучены парадигма «Совершенного человека» Алишера Навои, женские образы «Бабур-наме», общие мотивы в поэме «Алпамыш» и «Книге моего деда Коркута», а также традиции поэмотворчества Низами в произведении «Футух ус-салатин». Философские основы явления метаморфозы, вопросы Османско-Бухарской дипломатии XVI века, вакуфного управления в Самарканде, исследование первых представителей каракалпакского сценического искусства и другие социокультурные исследования открывают новые горизонты в тюркологии. Редакционная коллегия рада представить вам это богатое наследие, освещающее язык, историю и искусство тюркского мира.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI

ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОРМУШИН И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЮРКОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Muharrirning so‘zboshi

Eski Sho‘rolar davrida Turkologiya fani o‘zining “oltin chog‘i”ni yashagani, o‘sha davrda Sobiq SSSRdagi va xorijdagi turkiy xalqlarning tili, adabiyoti, folklori, tarixi, etnografiyasi juda katta miqyosda tadqiq etilgani ma’lum. V.V.Radlov va Nikolay Katanovlar (asos solgan Moskva, Sankt-Peterburgdagi an’anaviy Turkologiya (lingvistika) maktablaridan o‘z vaqtida jahon turkiyshunoslik fanining Nikolay Ashmarin (1870–1933), Sergey Malov (1880–1957), Aleksandr Samoylovich (1880–1938), Andrey Kononov (1906–1986), Nikolay Baskakov (1905–1996), Aleksandr Shcherbak (1926–2008), Sergey Klyashtorniy (1928–2014), Dmitriy Nasilov (1935–2017), Edhem Tenishev (1921–2004), Viktor Guzev (1939–2021) kabi “afsona ismlari” yetishib chiqqan hamda ushbu olimlar amalga oshirgan jahonshumul tadqiqotlar butun dunyoda mashhurdir. Ushbu Turkologiyanning korifeylari qatorida **Igor Valentinovich Kormushinning** ham alohida o‘rni bor. A.N.Kononov, S.N.Ivanov, O.P.Sunik kabi buyuk oltoyshunos va turkologlardan saboq olgan, ularning ishlarini davom ettirgan, hozirda -87 yoshida ham ilmiy kuzatishlarini davom ettirayotgan I.V.Kormushin haqida jurnalimizning o‘quvchilari diqqatiga prof.M.Yo‘ldoshev va umidli yosh professorlarimizdan D.M. Yo‘ldoshevaning maqolasini havola qilmoqdamiz.

Prof. M.M. Yo‘ldoshev o‘z umrining ancha qismini Moskva va Peterburgdagi rus turkologlari orasida o‘tkazgan, turkiy tillar sintaksisi bo‘yicha original tadqiqotlar olib borgan olim, domla rus va o‘zbek turkologlari orasida azaldan bilim ko‘prigi qurib kelgani ma’lum. Ushbu maqola domlaning o‘zbek va rus turkologiyasi o‘rtasidagi o‘sha ko‘priklilik vazifasini hanuz davom ettirayotganining dalilidir. Shu munosabat bilan prof. M.M.Yo‘ldoshevga samimiy minnatdorchilik bildiramiz.

Jurnalimiz buyuk rus turkologlar va ularning asarlari haqidagi maqolalarni bundan so‘ngra doimiy berib boradi.

Bosh muharir: f.f.d., prof. Juliboy ELTAZAROV

Предисловие редактора

Известно, что в советский период тюркологическая наука пережила свой «золотой век», когда язык, литература, фольклор, история и этнография тюркских народов на территории бывшего СССР и за рубежом изучались в очень больших масштабах. От традиционных школ тюркологии (лингвистики) Москвы и Санкт-Петербурга, основанных В.В. Радловым и Н.В. Катановым в свое время сформировались такие «легендарные имена» мирового тюркологии: Николай Ашмарин (1870–1933), Сергей Малов (1880–1957), Александр Самойлович (1880–1938), Андрей Кононов (1906–1986), Николай Баскаков (1905–1996), Александр Щербак (1926–2008), Сергей Кляшторный (1928–2014), Дмитрий Насилов (1935–2017), Эдем Тенишев (1921–2004), Виктор Гузев (1939–2021), а проведенные этими учеными исследования известны во всем мире. Особое место среди корифеев тюркологии занимает также **Игорь Валентинович Кормушин**.

Представляем вниманию читателей нашего журнала статью профессора М. Юлдашева и одной из наших перспективных молодых профессором Д.М. Юлдашевой об

И.В. Кормушине, который учился у таких великих ученых алтаистов и тюркологов, как А.Н. Кононов, С.Н. Иванов, О.П. Суник, и в настоящее время продолжает свои научные исследования в возрасте 87 лет.

Профессор М.М. Юлдашев, ученый, значительную часть жизни проведший среди русских тюркологов в Москве и Санкт-Петербурге, проводивший оригинальные исследования синтаксиса тюркских языков и давно известен тем, что в свое время построил мост знаний между русскими и узбекскими тюркологами. Эта статья свидетельствует о том, что почтенный профессор продолжает играть эту связующую роль между узбекской и русской тюркологией. В этой связи выражаем искреннюю благодарность профессору М.М. Юлдашеву.

Наш журнал продолжит и впредь публиковать статьи о великих русских тюркологах и их трудах.

Главный редактор: д.ф.н., проф. Жулибой ЭЛТАЗАРОВ

Проф. ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич,

Д.ф.н., Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова
(Самарканд, Узбекистан)

 E-mail: muso.yuldashev@mail.ru

 ORCID: 0009-0005-0647-0067

Доц. ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна,

Узбекский государственный университет мировых языков (Ташкент, Узбекистан)

 E-mail: dilshoda.yu@mail.ru

 ORCID: 0009-0001-0397-6709

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19710702>

Аннотация

Статья посвящена системному анализу научной деятельности и вклада в тюркологию одного из ведущих представителей современной тюркологической науки – Игоря Валентиновича Кормушина. Рассматриваются основные этапы его научного пути, ключевые направления исследований – тюркская руническая палеография и эпиграфика, реконструкция пратюркского глагола, изучение языков народов Сибири и Дальнего Востока, лексикографическая деятельность. Анализируется роль учёного как организатора науки и активного участника международного научного сообщества. Проведённый анализ показывает, что И.В. Кормушин предстаёт как учёный, определивший облик современной тюркологии в её теоретическом, эмпирическом и организационном измерениях.

Ключевые слова: *тюркология, И.В. Кормушин, руническая палеография, пратюркский язык, алтаистика, эпиграфика, научное наследие.*

**IGOR VALENTINOVICH KORMUSHIN VA UNING TURKOLOGIYANI
RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN HISSASI: TADQIQOT, TASHKILIY VA
XALQARO O‘LCHOVLAR**

YULDASHEV Muso Muhammadiyevich,

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
professori, f.f.d. (Samarqand, O‘zbekiston)

YULDASHEVA Dilshoda Musayevna,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti
f.f.d. (Toshkent, O‘zbekiston)

Annotatsiya

Maqola zamonaviy turkologiya fanining yetakchi vakillaridan biri - Igor Valentinovich Kormushinning ilmiy faoliyati va turkologiyaga qo‘shgan hissasini tizimli tahlil qilishga bag‘ishlangan. Uning ilmiy yo‘lining asosiy bosqichlari, tadqiqotlarining asosiy yo‘nalishlari - turkiy run paleografiyasi va epigrafikasi, proturk fe‘lini qayta tiklash, Sibir va Uzoq Sharq xalqlari tillarini o‘rganish, leksikografik faoliyati ko‘rib chiqilgan. Olimning ilm-fan tashkilotchisi va xalqaro ilmiy hamjamiyatning faol ishtirokchisi sifatidagi roli tahlil qilingan. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, I.V.Kormushin nazariy, empirik va tashkiliy jihatdan zamonaviy turkologiyaning qiyofasini belgilab bergan olim sifatida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: *turkologiya, I.V. Kormushin, runik paleografiya, proturk tili, oltoyshunoslik, epigrafika, ilmiy meros.*

IGOR VALENTINOVICH KORMUSHIN AND HIS CONTRIBUTION TO TURKOLOGY: SCHOLARLY, ORGANIZATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS

YULDASHEV Muso,

Professor of Sharaf Rashidov Samarkand State
University after named Sh. Rashidov
(Samarkand, Uzbekistan)

YULDASHEVA Dilshoda,

Associate Professor of Uzbek State University
of World Languages (Tashkent, Uzbekistan)

Abstract

The article is devoted to a systematic analysis of the scholarly activities and contribution to Turkology of one of the leading representatives of contemporary Turkological science – Igor Valentinovich Kormushin. The main stages of his academic career are examined, along with the key areas of his research – Turkic runic palaeography and epigraphy, reconstruction of the Proto-Turkic verb system, study of the languages of the peoples of Siberia and the Far East, and lexicographical work. His role as a scientific organizer and active participant in the international academic community is also analysed. The study demonstrates that I.V. Kormushin emerges as a scholar who has shaped modern Turkology in its theoretical, empirical, and organizational dimensions.

Key words: *Turkology, I.V. Kormushin, runic palaeography, Proto-Turkic language, Altaic studies, epigraphy, scholarly heritage.*

1. Введение

Тюркология как наука об языках, истории и культуре тюркских народов занимает особое место в системе современного языкознания. На протяжении XX–XXI веков она обогатилась фундаментальными исследованиями, определившими её теоретические и методологические основы. Среди учёных, внёсших значительный вклад в развитие этой области, особое место занимает Игорь Валентинович Кормушин – доктор филологических

наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН, председатель Российского комитета тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН.

Актуальность настоящей статьи обусловлена рядом факторов. Во-первых, систематическое осмысление научного наследия выдающихся тюркологов является необходимым условием дальнейшего развития дисциплины: без критического анализа пройденного пути невозможно наметить перспективы будущих исследований. Во-вторых, научная деятельность И.В. Кормушина охватывает несколько ключевых направлений тюркологии – рунологию, историческую грамматику, сравнительно-историческое языкознание и изучение языков народов Сибири и Дальнего Востока, – что делает её объектом особого научного интереса. В-третьих, в условиях активного развития цифровых технологий в гуманитарных науках труды учёного приобретают новое практическое значение: именно на их основе ведётся разработка цифрового корпуса древнетюркских рунических надписей [Савельев 2024: 164].

Научная деятельность И.В. Кормушина неоднократно становилась предметом специального рассмотрения в тюркологическом научном сообществе. А.В. Дыбо и Д.М. Насилов в юбилейном очерке, посвящённом 75-летию учёного, дают высокую оценку его вкладу в изучение древнетюркских памятников и реконструкцию пратюркского глагола [Дыбо, Насилов 2014: 91]. Л.С. Кара-оол характеризует его как ведущего исследователя древнетюркских рунических памятников Сибири и Монголии, подчёркивая систематический и комплексный характер его эпиграфических экспедиций [Кара-оол 2014: 86]. А.В. Дыбо в обширном очерке научной деятельности учёного, опубликованном в юбилейном номере журнала «Российская тюркология», отмечает, что И.В. Кормушиным фактически создано научное направление рунической палеографии, а его первая публикация 1975 года стала поворотным пунктом в дешифровке памятников тюркского рунического письма [Дыбо 2019: 5]. Наконец, А.В. Савельев в специальной статье, посвящённой 85-летию учёного, характеризует его как одного из виднейших отечественных специалистов в области алтайского языкознания и констатирует, что в совокупности им опубликовано около 70 статей и несколько монографий по теме орхон-енисейских памятников [Савельев 2024: 165].

Вместе с тем в имеющихся публикациях освещаются преимущественно отдельные аспекты научной биографии И.В. Кормушина. Комплексный анализ его научных взглядов, исследовательских направлений и вклада в развитие современной тюркологии в их системном единстве до настоящего времени не предпринимался, что и определяет научную новизну данной работы.

Цель статьи – дать системное представление о научных взглядах и вкладе И.В. Кормушина в развитие тюркологии, алтаистики и общего языкознания.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 1) охарактеризовать основные этапы научного пути учёного и формирование его исследовательских интересов; 2) рассмотреть ключевые направления его научной деятельности; 3) проанализировать его наиболее значимые труды и оценить их вклад в тюркологическую науку; 4) определить место И.В. Кормушина в современной тюркологии как исследователя, организатора науки и участника международного научного сообщества.

Материалом исследования послужили монографии, статьи и лексикографические труды И.В. Кормушина, а также научные работы, посвящённые оценке его деятельности.

Методы исследования: биографический метод, метод описательного анализа, сравнительно-исторический метод и метод систематизации научных данных.

2. Основная часть

2.1. Формирование научного пути И.В. Кормушина. Игорь Валентинович Кормушин родился 25 января 1939 года в Ленинграде. Его научная биография начинается в 1957 году, когда он поступил на отделение тюркской филологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета, которое окончил в 1962 году с квалификацией востоковеда-филолога. В период обучения И.В. Кормушин прошёл фундаментальную подготовку у ведущих отечественных тюркологов – А.Н. Кононова, С.Н. Иванова, А.П. Векилова, а также у специалистов в области иранистики и арабистики – И.П. Петрушевского и А.Т. Тагирджанова. Одновременно с основным курсом он прошёл годичную стажировку в Софийском университете имени Св. Климента Охридского, где совершенствовал знание турецкого языка и османской дипломатики.

После окончания университета И.В. Кормушин был принят в аспирантуру Ленинградского отделения Института языкознания по специальности «алтаистика» под руководством профессора О.П. Суника. В этот период он изучал тунгусо-маньчжурские языки под руководством В.И. Цинциус и О.П. Суника, а также монгольские языки и древнетюркские тексты у В.М. Наделяева. В 1969 году И.В. Кормушин защитил кандидатскую диссертацию «Категория каузатива в алтайских языках», а в 1991 году – докторскую диссертацию «Проблемы реконструкции пратюркского глагола: темпоральная система, её истоки и преобразования» по специальностям «общее языкознание» и «тюркские языки». В 2002 году ему присвоено учёное звание профессора.

Таким образом, уже на раннем этапе научной биографии И.В. Кормушина отчётливо обозначились два взаимосвязанных исследовательских вектора – алтаистика в широком смысле и историческая тюркология, – которые определили всю его дальнейшую деятельность.

2.2. Основные направления научной деятельности. Научные интересы И.В. Кормушина охватывают широкий спектр проблем тюркологии, алтаистики, исторической грамматики и эпиграфики. А.В. Савельев характеризует его как одного из виднейших отечественных специалистов в области алтайского языкознания, прежде всего тюркологии и тунгусоведения, отмечая, что в тюркологических работах учёного основное внимание сосредоточено на диахронических аспектах [Савельев 2024: 165].

Тюркская руническая палеография и эпиграфика. Центральным направлением в научной деятельности И.В. Кормушина является изучение древнетюркских рунических памятников – орхонских и енисейских надписей. По оценке А.В. Дыбо, именно Кормушиным фактически создано научное направление рунической палеографии: его первая публикация об основных понятиях тюркской рунической палеографии, появившаяся в 1975 году в журнале «Советская тюркология», стала поворотным пунктом в изучении и дешифровке памятников тюркского рунического письма [Дыбо 2019: 5]. Впервые учёным была разработана руническая графемика, проведён структурный анализ формирующих элементов рунических знаков, определены основные этапы эволюции рунических букв. А.В. Савельев уточняет, что в совокупности И.В. Кормушиным опубликовано около 70 статей и несколько монографий по теме орхонско-енисейских памятников, охватывающих широкий круг проблем – от палеографии до этнолингвистической интерпретации [Савельев 2024: 165].

Результатом многолетней эпиграфической работы стали фундаментальные монографии: «Тюркские енисейские эпитафии: тексты и исследования» (М.: Наука, 1997) и «Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология» (М.: Наука, 2008), в которых впервые систематически описаны и интерпретированы тексты енисейских рунических надписей. Л.С. Кара-оол подчёркивает, что именно эти труды утвердили И.В. Кормушина как ведущего исследователя древнетюркских рунических памятников Сибири и Монголии [Кара-оол 2014: 87].

Реконструкция пратюркского глагола и историческая грамматика. Другим важнейшим направлением является сравнительно-историческое изучение тюркских языков, прежде всего реконструкция праязыковых явлений. Докторская диссертация И.В. Кормушина была посвящена темпоральной системе пратюркского глагола, её истокам и преобразованиям – проблеме, имеющей принципиальное значение для алтаистики в целом. А.В. Дыбо и Д.М. Насилов отмечают, что разработка этой проблематики внесла существенный вклад в понимание генетических связей тюркских языков и механизмов их исторического развития [Дыбо, Насилов 2014: 92]. Данное направление нашло продолжение в участии И.В. Кормушина в коллективных фундаментальных трудах по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков, охватывающих морфологию, лексику и региональные реконструкции.

Изучение языков народов Сибири и Дальнего Востока. Особое место в научном наследии учёного занимают исследования исчезающих тунгусо-маньчжурских языков. Начиная с 1964 года И.В. Кормушин провёл многочисленные лингво-этнографические экспедиции на Дальний Восток, в ходе которых были собраны уникальные материалы по удэгейскому языку, в том числе по ранее не обследованным приморским говорам. Итогом этой работы стала монография «Удыхейский (удэгейский) язык: материалы по этнографии, очерк фонетики и грамматики, тексты, переводы, словарь» (М.: Наука, 1998), представляющая собой комплексное описание языка, находящегося под угрозой исчезновения.

Лексикографическая деятельность. Значительный вклад И.В. Кормушин внёс в создание фундаментальных лексикографических изданий. В период аспирантуры он принял активное участие в подготовке «Древнетюркского словаря» (1969), самостоятельно подготовив значительный корпус словарных статей. Этот словарь и по сей день остаётся одним из важнейших научных инструментов в области исторической тюркологии.

2.3. Экспедиционная и организационная деятельность. Неотъемлемой частью научного облика И.В. Кормушина является его масштабная экспедиционная работа. С 1964 по 2017 год он провёл более тридцати лингвистических и эпиграфических экспедиций в районы Дальнего Востока, Хакасии, Тувы и Монголии, в ходе которых был введён в научный оборот обширный корпус новых памятников тюркской письменности [Дыбо, Насилов 2014: 91].

Наряду с исследовательской деятельностью И.В. Кормушин на протяжении десятилетий играет ключевую роль в организации отечественной тюркологической науки. С 1986 года он занимает руководящие должности в Российском комитете тюркологов: сначала в качестве учёного секретаря, затем заместителя председателя, а с 2007 года – председателя. А.В. Дыбо особо подчёркивает, что вклад Игоря Валентиновича в возрождение и становление современного Российского комитета тюркологов является неопределимым [Дыбо 2019: 7].

Широко признан и международный авторитет учёного. В 1997 году он стал лауреатом международной премии Абдель Азиза Сауд Аль-Бабтина (Кувейт) в составе коллектива тюркологов Института языкознания РАН. В 2000 году И.В. Кормушин был избран почётным членом Турецкого лингвистического общества (Türk Dil Kurumu) – признание, которого удостоиваются лишь немногие зарубежные учёные. В 2009 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Тыва».

С 2018 года И.В. Кормушин является главным редактором журнала «Российская тюркология» — ведущего периодического издания в области тюркологических исследований в России. По замечанию А.В. Дыбо, на этом посту он стремится продолжать традиции советской тюркологической школы и журнала «Советская тюркология», сохраняя преемственность научных поколений [Дыбо 2019: 6].

3. Результаты и обсуждение

3.1. Научный вклад И.В. Кормушина в тюркскую рунологию. Проведённый анализ позволяет утверждать, что наиболее значимым и системообразующим вкладом И.В. Кормушина в тюркологическую науку является создание научного направления тюркской рунической палеографии. До появления его работ палеографическая сторона изучения рунических памятников оставалась практически неразработанной: исследователи сосредотачивались преимущественно на вопросах происхождения письменности и хронологического соотношения её изводов, тогда как системный анализ графических форм отсутствовал. И.В. Кормушин впервые классифицировал и поименовал основные графические элементы тюркского рунического алфавита, установил принципы транскрипции и транслитерации орхоно-енисейского письма, определил основные датирующие признаки памятников [Савельев 2024: 166–167].

Особого внимания заслуживает разработанный учёным «принцип учёта относительной последовательности структурных изменений графем», сформулированный в ряде публикаций 2013–2015 годов. Данный принцип основан на предпосылке, что при эволюции графем определённое начертание буквы может сложиться лишь после того, как она приняла логически предшествующий вид. Применение этого принципа позволило существенно уточнить хронологию енисейских памятников и внесло значительный вклад в решение одной из дискуссионных проблем тюркской рунологии – датировки памятников [Савельев 2024: 167–168]. По оценке А.В. Савельева, именно эти методологические разработки делают труды И.В. Кормушина не только описательными, но и инструментально значимыми для последующих поколений исследователей [Савельев 2024: 179].

Важным результатом рунологических исследований учёного стала также детально разработанная классификация вариантов древнетюркского рунического письма, включающая орхонские надписи Второго Тюркского каганата, уйгурские надписи периода Уйгурского каганата и енисейско-кыргызские надписи из бассейна Енисея. Эта классификация получила широкое признание в научном сообществе и используется в современных исследованиях как базовая типология [Савельев 2024: 168].

3.2. Вклад в историческую грамматику и алтаистику. Не менее значимым является вклад И.В. Кормушина в сравнительно-историческое изучение тюркских языков. Его докторская диссертация, посвящённая реконструкции пратюркской темпоральной системы глагола, поставила и решила ряд фундаментальных вопросов, связанных с алтайской языковой общностью. Как отмечают А.В. Дыбо и Д.М. Насилов, разработка этой

проблематики имела принципиальное значение не только для тюркологии, но и для алтаистики в целом, поскольку позволила по-новому взглянуть на генетические связи тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков [Дыбо, Насилов 2014: 92].

Участие И.В. Кормушина в подготовке коллективных фундаментальных трудов по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков свидетельствует о том, что его исследования органично вписываются в широкий научный контекст и служат необходимой основой для коллективных усилий тюркологического сообщества. Таким образом, историко-грамматическое направление в его деятельности представляет собой не изолированные исследования, а системный вклад в развитие общей теории тюркских языков.

3.3. Значение трудов по языкам народов Сибири и Дальнего Востока. Исследования И.В. Кормушина в области тунгусо-маньчжурских языков, и прежде всего монография об удэгейском языке, имеют особую научную ценность в контексте современной лингвистической документации. Удэгейский язык относится к числу языков, находящихся под угрозой исчезновения: число его носителей неуклонно сокращается. В этих условиях комплексное описание языка, включающее материалы по этнографии, очерк фонетики и грамматики, тексты с переводами и словарь, приобретает не только научное, но и культурно-историческое значение, обеспечивая сохранение уникального языкового наследия для будущих поколений.

Кроме того, собранные И.В. Кормушиным в ходе экспедиций материалы по ранее не обследованному приморскому говору удэгейского языка существенно дополнили эмпирическую базу «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков», что подтверждает практическую значимость его полевой работы для всей отрасли [Дыбо, Насилов 2014: 91].

3.4. И.В. Кормушин как организатор науки и представитель международного научного сообщества. Анализ деятельности И.В. Кормушина был бы неполным без оценки его роли как организатора науки. На протяжении более тридцати лет он возглавлял или активно участвовал в работе Российского комитета тюркологов, обеспечивая институциональную преемственность отечественной тюркологической школы. По справедливому замечанию А.В. Дыбо, именно благодаря его усилиям удалось сохранить традиции советской тюркологии и обеспечить их передачу новому поколению исследователей в сложный период 1990-х годов [Дыбо 2019: 7].

Международное признание учёного выражается в совокупности высоких научных наград и почётных членств. Его избрание почётным членом Турецкого лингвистического общества (Türk Dil Kurumu) в 2000 году – организации, объединяющей ведущих тюркологов мира, – свидетельствует о том, что труды И.В. Кормушина получили признание далеко за пределами российской науки. Примечательно, что А.В. Савельев, говоря о личном значении научного сотрудничества с И.В. Кормушиным, отмечает: именно его инициатива по созданию электронного корпуса тюркских рунических памятников была подхвачена молодыми исследователями и воплощается сегодня в рамках гранта Российского научного фонда [Савельев 2024: 166]. Этот факт красноречиво свидетельствует о том, что научная деятельность И.В. Кормушина продолжает жить и развиваться в трудах его учеников и коллег.

3.5. Место И.В. Кормушина в современной тюркологии. Обобщая результаты проведённого анализа, можно утверждать, что И.В. Кормушин занимает одно из

центральных мест в современной тюркологической науке. Его деятельность охватывает три взаимосвязанных измерения: исследовательское, организационное и педагогическое. Как исследователь, он создал научное направление тюркской рунической палеографии, внёс фундаментальный вклад в историческую грамматику тюркских языков и обеспечил документацию исчезающих языков народов Сибири. Как организатор, он на протяжении десятилетий обеспечивал институциональную базу отечественной тюркологии. Как наставник – вдохновил новое поколение учёных на продолжение начатых им исследований.

Показательно, что интерес к научному наследию И.В. Кормушина не ослабевает с годами: юбилейные статьи, посвящённые его 70-, 75-, 80- и 85-летию, свидетельствуют о неизменно высоком авторитете учёного в профессиональном сообществе [Кара-оол 2009; Дыбо, Насилов 2014; Дыбо 2019; Савельев 2024]. Этот факт сам по себе является красноречивым свидетельством масштаба его вклада в тюркологическую науку.

4. Заключение

Проведённое исследование было посвящено системному анализу научных взглядов и вклада выдающегося тюрколога Игоря Валентиновича Кормушина в развитие тюркологии, алтаистики и общего языкознания. В ходе работы были решены все поставленные задачи, что позволяет сформулировать следующие обобщающие выводы.

Во-первых, научный путь И.В. Кормушина отличается редкой целостностью и последовательностью: заложенные в годы университетской подготовки и аспирантуры исследовательские интересы – алтаистика, историческая тюркология, эпиграфика – развивались и углублялись на протяжении всей его многолетней деятельности, образуя единую и внутренне согласованную научную систему.

Во-вторых, центральным и наиболее оригинальным вкладом учёного в тюркологическую науку является создание научного направления тюркской рунической палеографии. Разработанные им методологические принципы – прежде всего «принцип учёта относительной последовательности структурных изменений графем» – обеспечили исследования в этой области надёжным инструментарием и получили широкое признание в международном научном сообществе [Савельев 2024: 167–168].

В-третьих, труды И.В. Кормушина по реконструкции пратюркского глагола и участие в подготовке коллективных фундаментальных изданий по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков внесли существенный вклад в решение ключевых проблем алтаистики, расширив представления о генетических связях тюркских языков и механизмах их исторического развития [Дыбо, Насилов 2014: 92].

В-четвёртых, монографическое исследование удэгейского языка, созданное на основе многолетней полевой работы, представляет собой ценнейший вклад в документацию исчезающих языков народов Сибири и Дальнего Востока, имеющий не только научное, но и культурно-историческое значение.

В-пятых, деятельность И.В. Кормушина как организатора науки – многолетнее руководство Российским комитетом тюркологов, редакционная работа в журнале «Российская тюркология», участие в международных научных проектах – обеспечила институциональную преемственность отечественной тюркологической школы в переломный период её развития. По справедливой оценке, А.В. Дыбо, вклад учёного в возрождение и становление современного Российского комитета тюркологов является неоценимым [Дыбо 2019: 7].

Таким образом, И.В. Кормушин предстаёт как учёный, чья деятельность определила облик современной тюркологии сразу в нескольких её измерениях – теоретическом, эмпирическом и организационном. Его научное наследие продолжает жить в трудах учеников и коллег: инициированный им проект по созданию цифрового корпуса древнетюркских рунических надписей успешно развивается молодыми исследователями [Савельев 2024: 166], что свидетельствует о непреходящей актуальности его научных идей.

Перспективы дальнейших исследований связаны с более детальным изучением отдельных аспектов научного наследия И.В. Кормушина: сравнительным анализом его рунологических концепций в контексте мировой тюркологии, исследованием его вклада в развитие лексикографии, а также изучением его роли как наставника в формировании нового поколения тюркологов. Это позволит ещё полнее раскрыть масштаб его вклада в науку и укрепить связи между отечественной и мировой тюркологической традицией.

Iqtiboslar/ References/ Kaynaklar/ Сноски:

1. Дыбо А.В. Вступительное слово // Российская тюркология. 2019. № 1–2 (22–23). С. 5–14.
2. Дыбо А.В., Насилов Д.М. Игорь Валентинович Кормушин (к 75-летию учёного) // Российская тюркология. 2014. № 1 (10). С. 91–93.
3. Кара-оол Л.С. Профессор Игорь Валентинович Кормушин: биобиблиографический указатель к 70-летию со дня рождения. Кызыл, 2009. 48 с.
4. Кара-оол Л.С. И.В. Кормушин — ведущий исследователь древнетюркских рунических памятников Сибири и Монголии (к 75-летию учёного) // Урало-алтайские исследования. 2014. № 1 (12). С. 86–89.
5. Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 303 с.
6. Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М.: Наука, 2008. 342 с.
7. Кормушин И.В. Удыхейский (удэгейский) язык: материалы по этнографии, очерк фонетики и грамматики, тексты, переводы, словарь. М.: Наука, 1998. 320 с.
8. Савельев А.В. И.В. Кормушин и его вклад в тюркскую рунологию (к 85-летию учёного) // Российская тюркология. 2024. № 1–2 (42–43). С. 164–179. DOI: 10.37892/2712-8121-2024-42-43-164-179.

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,

Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 key words should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as “Figure”. Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma’rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o‘tkazilgan sammitida ko‘zda tutilgan o‘zaro aloqalarni jadallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta’sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e’lon qilishga mo’ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e’tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O‘zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO‘NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
- 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
- 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
- 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
- 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
- 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
- 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
- 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
- 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
“ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-egitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar “Resim” olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2026-yil 24-martda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2026-yil 27-martda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturasini.

Offset qog‘ozi. Shartli bosma tabog‘i –15,4.

Adadi 15 nusxa. Buyurtma №806

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9

772992

922004